

Buyrak funksyasini multimodal tekshirish usullari

Nishanova Yulduz Xatamovna
Akbarov Ziyodulla Yuldashalivich
Toshkent Tibbiyot Universitet

Mavzuning dolzarbligi. Buyrak yetishmovchiligi bugungi kunda butun dunyoda keng tarqalgan va nogironlik hamda o'lim ko'rsatkichlarini oshirayotgan dolzarb tibbiy muammo. Surunkali buyrak kasalligi (SBK) global miqyosda aholining taxminan 10,07–12,09% ida uchraydi va yurak-qon tomir kasalliklari rivojlanish xafini sezilarli darajada oshiradi [1.3]. Zamonaviy tibbiyotda buyrak funksiyasini baholashda faqat bitta usul bilan cheklanib qolish yetarli emas. Laborator (kreatinin, eGFR), instrumental (KT, MRT) va radioizotop tekshiruvlarni birgalikda qo'llash diagnostikaning aniqligini oshiradi. Ayniqsa, glomerulyar filtratsiya tezligini aniqlash va tasviriy tekshiruvlarni uyg'unlashtirish buyrakning strukturaviy hamda funksional holatini to'liq baholash imkonini beradi [3.2].

Maqsad. Buyrak faoliyatini aniqlashda kompleks diagnostik usullarini imkoniyatlarini o'rganish.

Material va usullar. Tadqiqot 2019–2024-yillar davomida buyrak funksiyasi buzilishi gumon qilingan bemorlar orasida o'tkazildi. Klinik ma'lumotlar retrospektiv tarzda tahlil qilindi. Tadqiqotga jami 63 nafar bemor kiritildi. Bemorlarning o'rtacha yoshi $48,4 \pm 1,2$ yoshni tashkil etdi ularning yoshi 33-79 oralig'da. Buyrak funksional holatini baholash multimodal diagnostik yondashuv asosida amalga oshirildi. Laborator tekshiruvlar qatoriga qon zardobida kreatinin, mochevina, elektrolitlar miqdorini aniqlash hamda glomerulyar filtratsiya tezligini (GFR) standart formulalar asosida hisoblash kiritildi. Umumiy siydik tahlili orqali proteinuriya, gematuriya va siydik cho'kmasidagi o'zgarishlar baholandi. Zarur hollarda obstruktiv yoki boshqa morfologik patologiyalarni aniqlash maqsadida ekskretor urografiya, kompyuter tomografiya (KT) va MRT uragrafiya qo'llanildi. Olingan barcha laborator va instrumental natijalar tahlil qilindi.

Natija. 63 nafar bemorda buyrak patologiyalarini aniqlash maqsadida Kompyuter tomografiya va Magnit-rezonans tomografiya usullari qo'llanildi. Tekshiruvlar natijasida bemorlarning KT orqali 31 nafarida (49,21%) buyrak yosh kistalari, 20 nafarida (31,75%) Gidronefroz, 10 nafarida MRT orqali (15,87%) buyrak kistasi va 8 nafarida (12,70%) buyrak o'smalari aniqlangan. Ushbu ma'lumotlar shuni ko'rsatdiki, KT va MRT birgalikda qo'llansa, buyrak patologiyalarini, xususan kichik yosh kistalar va yumshoq to'qima o'zgarishlarini, erta bosqichda aniqlashda yuqori samaradorlikka ega.

Xulosa. Bemor yoshidan qat'i nazar, buyrak yetishmovchiligi dastlabki bosqichlarda alomat ko'rsatmasligi mumkin. Ko'pchilik hollarda kasallik faqat laboratoriya tahlillari yoki tasvirlash tekshiruvlari orqali aniqlanadi. Buyrak yetishmovchiligi ko'pincha ilg'or bosqichda aniqlanadi, bu esa bemorlar orasida xabardorlikning pastligi va standart skrining dasturining yo'qligi bilan izohlanadi. Multimodal tekshiruv — laboratoriya, CT va MR — buyrak kasalliklarini aniqlashda va kasallik xususiyatlarini baholashda eng samarali yondashuv hisoblanadi

Foydalanilgan adabyotlar.

1. **World Health Organization (WHO)**- Birlashgan Millatlar Tashkilotining sog'liqni saqlash bo'yicha maxsus agentligi.
2. **Global Burden of Disease Study (GBD)**- dunyo bo'yicha kasalliklar yukini (burden) o'rganadigan yirik ilmiy loyiha.
3. **Kidney Disease: Improving Global Outcomes (KDIGO)**- "Buyrak kasalliklarini davolash va tashxislash sifatini yaxshilash bo'yicha xalqaro tashkilot"